

III Semana Acadêmica da Naval

Dias 25 a 29 de setembro de 2023

SEANAV 2023

Diversidade no Setor Naval

CAPACITAÇÃO TÉCNICA PARA AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

**Carlos Augusto Cruz da Silva¹, George Silva Cardoso Filho¹, Ian Suzano Marques de Sousa¹,
Luis Eduardo Casemiro¹, Marcos de Souza Freitas Machado¹, Marcelo Musci^{1*}**

1 – Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ

*E-mail principal: marcelo.musci@uerj.br

Palavras-chave: Automação. Bancadas. CLP. Motores Elétricos.

Resumo:

Diante dos novos conceitos industriais em renovação tecnológica que faz uso de equipamentos automatizados para a supervisão, controle e principalmente o gerenciamento das instalações, a automação está intrinsecamente associada aos equipamentos que controlam os processos de produção. Diante disso, torna-se de suma importância o conhecimento e os métodos de comandos dos motores elétricos no meio industrial. Ainda no âmbito da automação, o Controlador Lógico Programável (CLP) ou do inglês PLC (*Programmable Logic Controller*), é um equipamento eletrônico digital com *hardware* e *software* compatíveis com aplicações industriais. Diante do processo de renovação tecnológica que ocorre constantemente nos ambientes industriais, é requerida a utilização de equipamentos automatizados para a realização de supervisão, controle e gerenciamento de suas instalações. Sem esquecer a economia de recursos, a racionalização, a eficiência energética global, o conforto e outros benefícios, ou seja, a automação está diretamente ligada aos equipamentos que controlam o processo ou instalação. Com a necessidade de uma melhor qualificação dos discentes dos cursos de tecnologia da UERJ-ZO, o presente projeto pretende proporcionar um melhor aproveitamento das práticas laboratoriais e o conhecimento no tema proposto. Além disso, tem como objetivo principal a construção de duas bancadas de controle e automação industrial de forma a realizar o treinamento e a capacitação na área de tecnologias para a automação industrial, incluído noções sobre a indústria 4.0 e agregar competências para o desenvolvimento de pesquisas experimentais que possibilitem aos discentes da UERJ-ZO uma visão mais ampla na área de automação industrial.